

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE URGÊNCIA REALIZADOS NO PIAUÍ ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10308926

Francisco de Assis Cosme Junior,

Coautor(es):

Luciano Silva Cortez Junior,

Caio Raphael Lima Pereira,

André Luís Chaves do Nascimento,

Brenno Willian Sousa Santos,

Orientador: Renandro de Carvalhos Reis

RESUMO

INTRODUÇÃO: As cirurgias cardiovasculares de urgência representam um campo vital na medicina, respondendo a situações críticas que ameaçam a vida dos pacientes. Estas intervenções abrangem uma variedade de procedimentos cirúrgicos destinados a corrigir emergências cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, dissecção aórtica, tamponamento cardíaco e outras condições agudas. OBJETIVO: Avaliar o perfil de ocorrência de procedimentos cirúrgicos cardiovasculares no

estado do Piauí. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo epidemiológico retrospectivo, com abordagem quantitativa, através do Sistema de Informações Hospitalares do DATASUS, entre o período de 2018 a 2022. As variáveis foram: procedimentos cirúrgicos, urgência, óbitos, média de permanência, bem como o Estado do Piauí. Os dados foram analisados pelo programa Microsoft Excel. RESULTADOS: Foram realizados no Piauí, 2330 cirurgias cardiovasculares de urgência com prevalência no ano de 2021 com 541 procedimentos (23,2%), seguido dos anos 2020, 2022, 2019, 2018 com respectivamente 496 (21,2%), 442 (18,9%), 434 (18,6%) e 417 (17,8%) procedimentos cirúrgicos de urgência. Salienta-se ainda uma taxa de mortalidade média de 3,09% em detrimento dos 72 óbitos notificados, que por anos estratifica-se em: 2022 com 13 óbitos, 2021 com 26 óbitos, 2020 com 15 óbitos, 2019 com 8 óbitos, 2018 com 10 óbitos. Para tanto, no tocante aos dias de permanência no serviço de saúde, obteve-se uma média de 9,1 dias, que entre os anos, foi observado uma média anual de 10,7 dias em 2022, 9,1 dias em 2021, 9,7 dias em 2020, 8,5 dias em 2019 e 7 dias em 2018. CONCLUSÃO: As cirurgias cardiovasculares de urgência apresentaram maior prevalência em 2021, além de apresentarem maior percentual de óbito. Portanto, como acomete grande parte da população, quantificar a média de permanência auxilia na gestão dos enfermos, sendo um problema de saúde pública e merecedora de atenção por parte das autoridades públicas com o intuito de prevenir desfechos negativos.

Referências

BRASIL, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS. Informações de saúde TABNET. Disponível em <https://datasus.saude.gov.br/informacoesde-saude-tabnet/>.

UNINOVAFAPI

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil